

POKISTON ISLOM RESPUBLIKASIDA TERRORIZMGA QARSHI MILLIY BOSHQARMA FAOLIYATINING TAHLILI

Sirojiddin Xusan o‘g‘li Mamatqulov

Katta o‘qituvchi,

Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti.

E-mail: sirojiddinmamatqulov0@gmail.com

Tel.: +998990114197.

ORCID: 0009-0005-7735-7344

Annotatsiya: Ushbu maqolada Pokiston Islom Respublikasida terrorizmga qarshi kurash siyosati doirasida amalga oshirilgan ishlar, jumladan “Terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi”ning tashkil etishi hamda uning ahamiyati haqida batafsil ma’lumot berilgan. Shuningdek, “Terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi” faoliyati va ushbu faoliyatni amalga oshirish jarayonida duch kelayotgan qiyinchiliklar hamda faoliyat natijasida mamlakatda erishilgan yutuqlar kabi murakkab jarayonlarning o‘ziga hos jihatlari haqida batafsil ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: Pokiston Islom Respublikasi, Milliy Assambleya, Senat, Oliy sud, armiya, Terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi, terrorizm, ekstremizm, harbiy operatsiyalar, ayg‘oqchilik faoliyati, NACTA.

ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL COUNTER- TERRORISM AUTHORITY IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN

Sirojiddin Khusan ogli Mamatkulov

Senior Lecturer, Doctor of Philosophy (PhD) in History.

Tashkent State University of Oriental Studies.

E-mail: sirojiddinmamatqulov0@gmail.com

Tel.: +998990114197.

ORCID: 0009-0005-7735-7344

Abstract: This article details the work carried out within the framework of the counter-terrorism policy in the Islamic Republic of Pakistan, including the establishment of the "Counter-Terrorism Department" and its significance. Detailed information will also be provided on the activities of the "Counter-Terrorism Department" and the specifics of such complex processes as the difficulties encountered in the process of carrying out this activity, as well as the successes achieved in the country as a result of the activities.

Keywords: Islamic Republic of Pakistan, National Assembly, Senate, Supreme Court, Army, Counter-Terrorism Office, Terrorism, Extremism, Military Operations, Espionage Activities, NACTA.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПАКИСТАН

Сироджиддин Хусан огли Маматкулов

*Старший преподаватель, кандидат исторических наук.
Ташкентский государственный университет востоковедения.*

Электронная почта: sirojiddinmamatqulov0@gmail.com

Тел.: +998990114197.

ORCID: 0009-0005-7735-7344

Аннотация: В данной статье представлена подробная информация о работе, проделанной в рамках политики борьбы с терроризмом в Исламской Республике Пакистан, включая создание "Управления по борьбе с терроризмом" и его значение. Также будет предоставлена подробная информация о деятельности "Управления по борьбе с терроризмом" и особенностях сложных процессов, таких как трудности, с которыми она сталкивается в процессе осуществления этой деятельности, а также достижения в стране в результате деятельности.

Ключевые слова: Исламская Республика Пакистан, Национальное собрание, Сенат, Верховный суд, армия, Управление по борьбе с терроризмом, терроризм, экстремизм, военные операции, шпионская деятельность, НАСТА.

KIRISH

Pokistonda radikal guruhlar soni ko‘payib, ularning ko‘pchiligi terroristik va ekstremistik faoliyat turlari bilan faol shug‘ullana boshlagandan so‘ng, hukumat ular faoliyatiga qarshi kurashishni boshladi. Dastlabki yillarda, mamlakatning terrorizmga qarshi kurash harakatlari markazlashtirilmagan edi. Natijada, xalqaro hamjamiyat Pokistonni xalqaro terrorizmni qo‘llab quvvatlayotganlikda aybladi. SHundan so‘ng hukumat terrorizmga qarshi kurash harakatlarini muvofiqlashtirish hamda kuchaytirish maqsadida 2008-yil Ichki ishlar vazirligi qoshidagi ma‘muriy organ sifatida, Terrorizmga qarshi milliy boshqarma (National Counter Terrorism Authority) tashkil qilindi. Odatda, tashkilot NACTA nomi bilan ma‘lum. NACTA Pokistonning ichki aksilterror idorasi hisoblanadi. Unga qisqa muddatli, o‘rta muddatli va uzoq muddatli maqsadlarni qamrab oladigan va ularni amalga oshirish bo‘yicha harakat rejalarini ishlab chiqadigan, aksilterror strategiyasini ishlab chiqish vazifasi yuklatilgan. U huquqni muhofaza qilish organlari sa‘y-harakatlarini hamda ekstremizm va terrorizmga qarshi davlat reaksiyasini birlashtiradi¹. Razvedka

¹ Lodhi M. Pakistan beyond the “Crisis State”. – Karachi: Columbia University Press, 2011. – P. 301.

agentliklari va sohaga oid tadqiqot markazlari faoliyatini umumlashtirib, zarur harakat rejalari va siyosatni ishlab chiqadi. Boshqarmaning bosh missiyasi, terrorizmning barcha ko‘rinishlariga qarshi har tomonlama kurashish orqali ertangi kun xavfsizligiga intilish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

NACTA 2009-yildan Ichki ishlar vazirligining ma’muriy qanoti sifatida, Milliy Muvofiqlashtiruvchi kengash qoshida faoliyatini davom ettirgan. Boshqarmaning ichidagi barcha tashkiliy tuzilmalar va uning moliyaviy ta’minoti Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan amalga oshirildi. 2013-yilda Boshqarma ma’muriy va moliyaviy avtonomiyaga ega bo‘ldi. Uning vakolatlari va ta’sir darajasi kengaytirildi, u endilikda qonuniy ravishda korporativ organ sifatida qayta tashkil qilindi². Yangi tuzilma sifatida Pokiston Bosh vaziri boshchiligidagi Boshqaruvchilar kengashi (BOG) nazoratiga o‘tdi. Natijada uning vakolatlari kengaydi. Bugungi kunda BOG NACTA kengashiga quyidagilar kiradi.

- Ichki ishlar vaziri
- Viloyatlarning bosh vazirlari
- Qonun va adliya vaziri
- Moliya vaziri
- Mudofaa vaziri
- Azad Jammu va Kashmir Bosh vaziri (AJK)
- Bitta senator (Senat raisi tomonidan tavsiya etilgan)
- Bitta deputat (Milliy Majlis spikeri tomonidan tavsiya etilgan)
- Ichki ishlar vazirligi kotibi
- ISI bosh direktori
- IB bosh direktor
- MI bosh direktori
- FIA bosh direktori
- Viloyat bosh kotiblari
- GB va AJK, viloyatlarning bosh inspektorlari³

Ushbu qonunga binoan Ichki ishlar vaziri BOG ga yordam berish uchun Ijroiya qo‘mita rahbari sifatida tayinlangan.

NACTA ning Terrorizmga qarshi (Antiterror - CT) qanoti Boshqarmaning asosiy qanoti sifatida ishlamoqda. CT qanoti terrorizm va uni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan shug‘ullanadi. Uni Bosh direktor boshqaradi, u har biri CT va

² Kennedy Ch. H. Islamization and legal eform in Pakistan, 1979-1989. // Pacific Affairs. – Vancouver, 1990. – Vol. 63, № 2. – P. 71.

³ Musharraf P. In the Line of Fire: A Memoir. – New York: Free Press, 2006. – P. 280.

CFT bilan shug‘ullanadigan ikkita direktor tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Bu qanotning vazifasi quyidagilardan iborat:

- Anti terror bo‘yicha milliy siyosatini ishlab chiqish va doimiy ravishda yangilab turish.

- Viloyat va federal hududlarning fikr-mulohazalarini CT va CFT siyosatiga kiritish.

- CT va CFT masalalari bo‘yicha federal hudud va qo‘shma razvedka boshqarmasi bilan aloqa va muvofiqlashtirishni davom ettirish.

- Idoralar va boshqa milliy agentliklardan CT va CFT haqida ma’lumot to‘plash va yangilash hamda kerakli harakatlarni amalga oshirish uchun barcha manfaatdorga tarqatish.

- Taraf qilingan tashkilotlar, shaxslarning ma’lumotlar bazalarini yuritish

- Jabrlangan tashkilotlar, shaxslarga nisbatan harakatlarning monitoringi

- Boshqa mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar, forumlar bilan CT va CFT o‘rtasidagi hamkorlik

- Terrorizmning yosh qurbonlari uchun reabilitasiya dasturi

- Terrorizmga qarshi kurashish departamentlari va viloyatlardagi idoralarning ishini kuzatish va baholash

- Portlovchi moddalarni identifikasiya qilish va kuzatish, kuzatish uchun milliy portlatuvchi tartibga soluvchi siyosatni ishlab chiqish⁴.

MUHOKAMA

Pokiston hukumati so‘nggi yillarda antiterror siyosati bo‘yicha mustahkam qonunchilik bazasi va katta tajriba to‘pladi. Uning antiterror bo‘yicha metodikasi mintaqa davlatlarida tan olinmoqda. Pokiston hukumatining “Terrorizmga qarshi kurash to‘g‘risida”gi qonunning 11-B bo‘limiga binoan Boshqarma, terrorizmga aloqador deb e‘lon qilingan tashkilot ro‘yxatini tuzishi va nazorat ostiga olishi mumkin. Ichki ishlar vazirligiga tashkilotni jazolash to‘g‘risida rasmiy xabar beradi. NACTA, birinchi navbatda, har qanday tashkilotning chiqarilishi e‘lon qilinganidan keyin razvedka faoliyatini muvofiqlashtirish orqali har qanday paydo bo‘lish belgilarini monitoring qilish bilan shug‘ullanadi. Boshqarma har yili terroristik guruhlarning ro‘yxatini shakllantiradi va ularni ochiq e‘lon qiladi. Malakaviy ishning 1 ilovasida Boshqarma tomonidan 2019-yilda e‘lon qilingan 73 ta tashkilotdan iborat terroristik tashkilotlar ro‘yxati ko‘rsatilgan⁵.

⁴ Pillalamarri A. The origins of hindu-muslim conflict in South Asia. 16.03.2019. <https://thediplomat.com/2019/03/19.07.2025>

⁵ Ahmed I. Globalization and Its Impact on Pakistan’s Youth and Culture. // Journal of South Asian Studies, 2020. www.sharqjurnali.uz

Qonunga ko‘ra, agar tashkilot nomi aniq bo‘lsa, u faol bo‘lgan mamlakat nomi ham ko‘rsatiladi. Pokistondan tashqarida faoliyat yuritayotgan tashkilotlar, agar ular Pokistondagi guruhlar bilan aloqadorlikda gumonlansa Boshqarma ro‘yxatiga olinadi. Biroq, xorijdagi tashkilotlarni Boshqarmaning milliy ro‘yxatiga kiritish uchun u BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan ro‘yxatga olingan bo‘lishi shart.

Antiterror siyosatida Boshqarmaning moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash bo‘limi NHT ning o‘rni katta. Bu bo‘lim terrorchi tashkilotlarning moliyaviy manbalarini aniqlash va yo‘q qilishga alohida e‘tibor qaratadi. NHT terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishda bir qator tashabbuslarni amalga oshirdi. Jumladan:

- Hayriya tashkilotlarining funksiyalari va ro‘yxatga olishlarini tartibga soluvchi bir nechta qonunlarni joriy qildi.

- Hayriya tashkilotlari faoliyatlarini tashkil qilish bo‘yicha markazlashgan tartib joriy qilindi.

- NNT/NPO larni samarali ro‘yxatdan o‘tkazish, tartibga solish, tekshirish va ijrosi uchun namunaviy qonun loyihasini tayyorladi.

- Terrorizmni moliyalashtirish uchun ularni suiiste‘mol qilishdan himoya qilish va pirovard maqsadlari buzilgan taqdirda jazo choralarini qo‘llash bo‘yicha tartib joriy qilindi⁶.

NHT tashabbusi bilan NACTA pul mablag‘larining majburiy deklarasiyalarini joriy qildi. Unga ko‘ra, pullarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi samarali kurashish uchun Federal Daromadlar Kengashi, Pokiston Davlat banki, Narkotiklarga qarshi kurash kuchlari, Federal tergov agentligi va Razvedka agentliklari kabi manfaatdor tomonlar bilan hamkorlikda, quruqlikdagi va boshqa yo‘llardagi naqd pullar harakatini tartibga solishda etakchi o‘rinni egalladi. Pokiston Davlat banki (NBP) va Federal Daromadlar Kengashi maslahati bilan xalqaro yo‘lovchilar uchun pul deklarasiyalari shakllari xalqaro amaliyotga muvofiq, har bir yo‘lovchi deklarasiyani e‘lon qilishi kerak bo‘lgan xalqaro amaliyotga muvofiq joriy qilindi. Muayyan miqdordan tashqarida yoki mamlakatga olib kirilgan pul miqdori shu tarzda pul chegarasi to‘g‘risidagi qoidalarga ko‘ra nazorat qilinadigan bo‘ldi.

Bojxonalarga naqd deklarasiya rejimini joriy etish to‘g‘risida so‘rov yuborilgan bo‘lib, NBP ning 10 000 AQSH dollarigacha bo‘lgan valyuta chegarasi bo‘yicha tashrifiga, yo‘lovchining mamlakatdan olib chiqilishi mumkin bo‘lgan pul miqdoriga oid qoidalariga rioya qilish kerak.

⁶ Lacey R. Inside the Kingdom: Kings, Clerics, Modernists, Terrorists, and the Struggle for Saudi Arabia. – New York: Viking, 2010. – P. 294.
www.sharqjurnali.uz

FIAning chegaralarni boshqarishning markazlashtirilgan integrasiyalashgan tizimi (IBMS) bojxona bo‘limiga yo‘lovchilarni samarali joylashtirish va kontrabanda buyumlari va noqonuniy valyutani maqsadli qidirish va olib qo‘yish uchun Bojxona bo‘limiga taqdim etiladi. Bu boradagi ishlar davom etmoqda va yaqinda yakunlanadi⁷.

NACTA, shuningdek, Bojxona boshqarmasi bilan mamlakatning barcha kirish-chiqish punktlarida kassa deklarasiyalari bo‘yicha ma’lumotlar bazasini ishlab chiqish bilan shug‘ullanmoqda va NBP qoidalariga qat’iy rioya qilgan holda har bir yo‘lovchiga nisbatan ushbu deklarasiyalarning to‘liq nazoratini olib boradi. Ushbu ikki qadam orqali odamlar va pullar harakati monitoringi pulni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashda ancha muhimdir.

NACTA ning yana bir muhim tashabbusi bu bank xizmatlarining nazorati bo‘ldi. Mobil pul o‘tkazmasi bank orqali pul o‘tkazmalari hajmi katta bo‘lib, kun sayin oshib bormoqda. Ushbu tizimning ahamiyati moliyaviy integrasiya nuqtai nazaridan yaxshi tushunilgan bo‘lsa-da, uning zaifliklari va yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xatarlarni e’tiborsiz qoldirib bo‘lmaydi. NACTA pul o‘tkazmalarini bu tizimni terrorizmni moliyalashtirish uchun suiste’mol qilinishidan to‘liq himoya qilish uchun filtsiz Banklarni qat’iy boshqarish uchun ko‘p kuch sarfladi. NACTA har tomonlama ko‘rib chiqilgandan va har tomonlama manfaatdor tomonlarning nuqtai nazarlari asosida ichki tahlil va muhokamalardan so‘ng mobil pullar bo‘yicha tavsiyalar to‘plamini tuzdi va ko‘rib chiqish hamda amalga oshirish uchun NBP bilan hamkorlik qildi.

Terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash (NHT) barcha viloyatlardagi Terrorizmga qarshi kurashish bo‘limlarida olib borilmoqda. Ularning talabiga ko‘ra, tergovchilar doimo tergovning moliyaviy jihatiga, yordamchi yoki boshqa vazifalarga qo‘shimcha ravishda emas, balki asosiy jihat sifatida e’tibor qaratishlari belgilandi. NACTA tergovchilarning salohiyatini oshirish va pulni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish, aktivlarni qidirish va moliyaviy tekshiruvlar sohasida boshqa zarur ko‘nikmalarni o‘rgatish uchun CTDlarni doimiy ravishda rag‘batlantiradi va ular bilan muvofiqlashtiradi⁸.

Moliyaviy manbalarni nazoratga olish bo‘yicha o‘quv modullarini ishlab chiqish, ularni polisiya xodimlarini terrorizmga qarshi kurashning samarali strategiyasining bir qismi sifatida terrorchilarni bo‘g‘ib qo‘yish muhimligini

⁷ Kukreja V., Prasad S. V. Pakistan: Democracy, Development and Security Issues. – New Delhi: Sage Publications, 2006. – P. 248.

⁸ Hananel S. U.S. Aid to Pakistan by the Numbers. Belfer Centre for Science and International Affairs. – Massachusetts, 2009. – Report. <https://www.belfercenter.org/publication/us-aid-pakistan-us-taxpayers-have-funded-pakistani-corruption> (27.08.2025)

xabardor qilish uchun polisiya xodimlarini o’qitishning barcha darajalarida o’quv dasturining bir qismiga aylantirish uchun tayyorlanmoqda.

2019-yilda Ichki ishlar vaziri NACTAning terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash bo’yicha milliy ishchi guruhini tuzish to’g’risidagi taklifini ma’qulladi. Ishchi guruhda Pokistonning barcha polisiya muassasalari, ISI, IB, FMU, FBR ANF, NAB, SF, IIV barcha hukumat boshqarmalari, FIA, SBP va FATA kotibiyati mavjud. Ishchi guruh turli siyosat va operasion masalalar bo’yicha turli xil bo’limlar duch keladigan terrorizm va terrorchilik faoliyatini moliyalashtirish xavfiga qarshi samarali kurashish uchun keng imkoniyatlarga ega. Ishchi guruh o’z ishini boshladi va har oyda mamlakatdagi jinoyatchilikka qarshi kurashish bilan bog’liq masalalarni aniqlash uchun muntazam ravishda yig’ilishlar o’tkazilmoqda.

NACTA terrorchi tashkilotlarning asosiy manbai bo’lgan xayriya pullarini tartibga solish bo’yicha katta ishlarni amalga oshirmoqda. Xayriya mablag’larining yarmi turli tashkilotlar tomonidan muqaddas Ramazon oyida yig’iladi. Shu sababli, ushbu oy davomida NACTA barcha tashkilotlar polisiyasi bosh kotiblari va bosh inspektorlariga turli tashkilotlar tomonidan mablag’ yig’ish faoliyatini nazorat qilish uchun ikki marta murojaat qildi. Hatto bu tashkilotlarning ba’zilari viloyat hukumatlari aralashuvi va tegishli qonunlarning ijrosi uchun bunday tadbirlarning rasmlarini almashish orqali aniqlandi. NACTA Qurbon hayiti oldidan xuddi shunday takrorladi, chunki hayitlik yig’ish ham turli tashkilotlar uchun mablag’ yig’ishning asosiy manbaidir.

Pokistonda terrorchi guruhlarning bo’lg’usi a’zolari, odatda, diniy ta’lim beruvchi madrasalarda tayyorlanadi. Shu sababli NACTA madrasalar faoliyatini qattiq nazoratga olish orqali yoshlar orasida terrorizm yoyilishining oldini olmoqchi. Pokistondagi joriy tartibga ko’ra, Madrasalar yoki diniy seminariyalarga diniy mazmundagi va xayriya tashkilotlari tomonidan homiylik qilinadi. Ular davlatdan mustaqil bo’lib yaqin-yaqinlargacha rasmiy davlat idoralari tomonidan tartibga solinmagan edi. Madrasalar faoliyatiga faqat Vafaq ul-Madaris (Mudarrislar Federasiyasi) javobgar bo’lib kelgan. Terrorizmga qarshi urush amaliyotlarida ko’plab terrorchilar Madrasada norasmiy maktabda o’qiganliklari aniqlandi. SHundan so’ng Boshqarma, madrasalarni qattiq nazorat ostiga olish, barcha madrasalarni ro’yxatdan o’tkazish, ularning ta’lim tizimi va o’quv dasturlarini isloh qilish va rasmiy ta’lim tizimiga kiritishni talab qildi. 2015 yilda madrasalarni ommaviy tarzda ro’yxatdan o’tkazish boshlandi. Ular yangi tashkil qilingan Ittehade Tanzeem ul-Madaris Pokiston maqsadi (ITMP) boshqarmasiga bo’ysundirildi. 2015-yilda boshlab faqat ro’yxatdan o’tgan Madraslar faoliyat ko’rsatishi mumkin. Ro’yxat barcha manfaatdor tomonlar, shu jumladan viloyatlar bilan

maslahatlashgandan so‘ng tayyorlandi va yakunlandi. Bosh vazir tomonidan tasdiqlangandan keyin qabul qilindi⁹.

Shuningdek, madrasalarning o‘quv dasturi va maqom masalasi ham qayta ko‘rib chiqilgan. ITMP dan vakillik bilan hamkorlikda, Qonunlar o‘quv va maqomini ekvivalentligi berish uchun mexanizmi tashkil etildi.

NACTA faoliyatining yana bir muhim jihati axborot xurujlari va kiber jinoyatlarga qarshi kurash faoliyatidir. Bu borada Boshqarma ishlarining uning tarkibidagi Tat’heer Drive kiber-terrorizmga qarshi kurash bo‘limi muvofiqlashtiradi. Tat’her, ya’ni tozalash guruhi bu ko‘p tarmoqli kiber-terrorizmga qarshi kurashuvchi bo‘lim bo‘lib, u Internet/ijtimoiy tarmoqlarda mavjud bo‘lgan radikal tarkibni xaritalash, kiber-terrorizmga qarshi chora-tadbirlarni strategiyalashtirishda yordam beradi. NACTA, o‘z mandatining 4-qismiga binoan, NACTA Act 2013-loyihasini amalga oshirgan. Bu kiberhujayrada radikal va ekstremizm mafkuralariga qarshi kurash va "tozalash"ni o‘z zimmasiga olgan loyiha edi¹⁰.

TAHLIL VA NATIJALAR

So‘nggi yillarda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar yiliga 20% dan ko‘proq miqdorga o‘sib bormoqda. Pokistonda 35 milliondan ortiq foydalanuvchilar Internet va ijtimoiy medialarning kirib borishini hisobga olib, bunday monitoring tashkilotiga ehtiyojni ortiqcha ta’kidlab o‘tirish shart emas. Tat’heer Drive ixtisoslashtirilgan kiber-terrorizmga qarshi milliy bo‘linmani tashkil etish orqali o‘z maqsadiga erishmoqchi, u quyidagi imkoniyatlarga ega:

1. Dasturiy ta’minot muhandislarini (mutaxassislarini) jalb qilish va zamonaviy dasturiy ta’minotning holatini (vab/ brauzerlar, tabiiy til prosessorlari va tasniflagichlar va h.k) jalb qilish orqali kiber-xavfsizlikning texnologik tahlili. Bu Internet va ijtimoiy mediada radikal yoki ekstremistik mazmundagi axloqsizlikni nazorat qilish imkoniyatini beradi.

2. Pokistonning elektron jinoyatlar to‘g‘risidagi qonuni, 2016-yil bo‘yicha potensial ekstremistik tarkibni yig‘ib, uni blokirovka qilish yoki jazo choralari to‘g‘risida xabar beradigan Internet patrul qobiliyatini shakllantirish.

3. Akademiya, ziyolilar, kiber-aktivistlar, maslahatchilar va NACTA Hisobga qarshi kurash bo‘yicha qo‘mitasi orqali radikal va ekstremistik tashviqotga qarshi axborot olamidagi bo‘sh joyni egallab olish orqali kontragentativ va loyihaviy mo‘‘tadil qadriyatlarni ishlab chiqish va tarqatish.

⁹ Binder L. Religion and politics in Pakistan. – Berkeley: University of California Press, 1961 – 440 p.

¹⁰ Chandio M T. Identification and identity of muslims: A critical study of selected post-9/11 fiction. – Jamshoro, 2018. – 303 p.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Poksitondagi Terrorizmga qarshi milliy Boshqarma (National Counter Terrorism Authority) NACTA bugungi kunga qadar mamlakatda terrorizmga qarshi muvaffaqiyatli kurashib kelmoqda. Uning faoliyati nafaqat Pokiston uchun, balki unga tutash mintaqa Markaziy Osiyo uchun ham katta ahamiyat kasb etadi. Xususan, O‘zbekiston va BMT tomonidan ham terrorchi guruh sifatida tan olingan va tarkibidagi jangarilarning ko‘pchiligi Markaziy Osiyo respublikalaridan bo‘lgan Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) 2013-yil 15-martdan Boshqarmaning terrorchi guruhlar ro‘yxatiga olingan. Shuningdek, Markaziy Osiyodagi diniy vaziyatni beqarorlashtirishga harkat qilgan Hizbut Tahreer ham boshqarmaning ro‘yxatida mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Lodhi M. Pakistan beyond the “Crisis State”. – Karachi: Columbia University Press, 2011. – P. 301.
2. Kennedy Ch. H. Islamization and legal reform in Pakistan, 1979-1989. // Pacific Affairs. – Vancouver, 1990. – Vol. 63, № 2. – P. 71.
3. Musharraf P. In the Line of Fire: A Memoir. – New York: Free Press, 2006. – P. 280.
4. Pillalamarri A. The origins of hindu-muslim conflict in South Asia. 16.03.2019. <https://thediplomat.com/2019/03/>
5. Ahmed I. Globalization and Its Impact on Pakistan’s Youth and Culture. // Journal of South Asian Studies, 2020.
6. Lacey R. Inside the Kingdom: Kings, Clerics, Modernists, Terrorists, and the Struggle for Saudi Arabia. – New York: Viking, 2010. – P. 294.
7. Kukreja V., Prasad S. V. Pakistan: Democracy, Development and Security Issues. – New Delhi: Sage Publications, 2006. – P. 248.
8. Hananel S. U.S. Aid to Pakistan by the Numbers. Belfer Centre for Science and International Affairs. – Massachusetts, 2009. – Report. <https://www.belfercenter.org/publication/us-aid-pakistan-us-taxpayers-have-funded-pakistani-corruption>
9. Binder L. Religion and politics in Pakistan. – Berkeley: University of California Press, 1961 – 440 p.
10. Chandio M T. Identification and identity of muslims: A critical study of selected post-9/11 fiction. – Jamshoro, 2018. – 303 p.